

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO**

**MEMORIA GRÁFICA
SERVICIO SOCIAL
“EDUCACIÓN CONTINUA Y A
DISTANCIA”**

Instituto de Geofísica en el Departamento de Recursos Naturales
CLAVE: **2020-12/29-4292**

31 – agosto - 2020 al 12 - marzo - 2021
Dr. Luis Miguel de la Cruz Salas

Frida Daniela Nava Cortés
Número de Cuenta: 314240891
Diseño y Comunicación Visual
Charcas #20, Unidad INFONAVIT, Iztacalco
Teléfono: 5525349764
dnc.1603@gmail.com

OBJETIVO GENERAL

Elaborar y distribuir materiales didácticos para apoyo a la enseñanza de diversos temas de Cálculo, Álgebra Lineal, Análisis Numérico y Ecuaciones Diferenciales a distancia con el fin de complementar los cursos semestrales de carreras de Ciencias e Ingeniería

OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar el diseño y generación de interfaces gráficas además de la optimización de la experiencia de usuario para el uso del software Pynoxtli, el cual ha sido desarrollado como parte del proyecto PAPIME PE101019: “Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje”.

INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene como funciones sustantivas la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Como institución líder en el país, es su responsabilidad optimizar y actualizar de manera continua los procesos de formación de los estudiantes universitarios. Para ello, cada año lanza la convocatoria “Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME)” a profesores e investigadores para proponer proyectos originales orientados al diseño e instrumentación de una mejora o transformación de alguno(s) de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de la generación de productos y actividades con la finalidad de impulsar la superación y desarrollo del personal académico mediante con el apoyo a proyectos que conduzcan a la innovación y al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje que beneficien a los alumnos de la UNAM para motivar el interés y la imaginación de los estudiantes y penetrar en los campos multidisciplinarios que permiten resolver situaciones complejas.

Desde el 2019, el proyecto MACTI (PAPIME PE101019) del Instituto de Geofísica se ha enfocado en la creación y optimización de recursos didácticos para la educación a distancia de las carreras de Ciencias e Ingeniería para complementar las competencias de los estudiantes y ayudarles a poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en situaciones simuladas en el mundo real.

PROBLEMÁTICA

Tras una serie de encuestas y entrevistas se detectó que los alumnos que cursan licenciaturas en las Facultades de Ciencias e Ingenierías presentan un índice reprobatorio de más del 50% con complicaciones en las asignaturas de Cálculo y Álgebra Lineal pues consideran que la información que obtienen les es imposible visualizarla o aplicarla a problemas reales durante su vida profesional. Como resultado, las herramientas creadas deben de ser fáciles de acceder, entender y utilizar, presentados con o como ejemplos prácticos de conceptos abstractos y, de ser posible, que sean interactivos.

Actualmente, la manera de aprendizaje y enseñanza se ha trasladado a canales digitales debido a la situación extraordinaria que se vive en el mundo y es pertinente que no solo los estudiantes sino también los profesores, tengan a su alcance tanto herramientas digitales como materiales y estrategias adecuados para continuar y mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje.

JUSTIFICACIÓN

La educación a distancia debe abordarse de distinta manera a la educación presencial, por lo cual, es necesario adaptar tanto los materiales como la forma de mostrarlos al público meta.

Las necesidades de los usuarios varían de acuerdo a diferentes factores, ya sean educativos, emocionales o socio-económicos, sin embargo, como parte de las propuestas del proyecto MACTI (PAPIME), es necesario encontrar la manera de presentar los productos de manera adecuada, colocando las necesidades del usuario como eje central.

De esta manera, se desarrollará un sitio web abierto a todo el público interesado que contendrá materiales complementarios a las asignaturas previamente mencionadas con textos interactivos (Notebooks) y videos. La página web será responsiva, adaptable a distintos aparatos de visualización pero principalmente para versión en computadora.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA

Para desarrollar el sitio web enfocado en la experiencia del usuario, la metodología utilizada recibe el nombre de Design Thinking, atribuida al profesor Tim Brown de la Universidad de Stanford (California).

Como primer paso se analizó al público a quien el sitio web iba dirigido para descubrir y entender sus principales necesidades como consumidor por lo que se realizaron entrevistas para conocer a profundidad sus verdaderas motivaciones y empatizar con ellos.

Una vez bien definidas las necesidades de nuestros próximos usuarios, se definieron la(s) problemáticas a solucionar. Durante esta etapa se plantearon posibles medidas antes de llegar a una solución definitiva.

Posteriormente, se materializaron las ideas seleccionadas a través de prototipos de baja calidad para que los usuarios los probaran y evaluaran con respecto a versiones anteriores o similares. De acuerdo a los comentarios (positivos y negativos) de los consumidores, se realizaron las correcciones pertinentes en los prototipos para poder someter a prueba nuevamente mientras el sitio web ya estaba accesible a todo el público.

RESULTADOS

Como resultado final, se consolidó el Proyecto PAPIME bajo el nombre MACTI. MACTI viene de una simplificación de las siglas del modelo computacional además del significado etimológico de la palabra náhuatl “temachtiani” que refiere a “aquel que hace que los otros sepan algo, conozcan lo que está sobre la tierra.”

Se diseñó un sitio web interactivo que contiene versiones ligeras de materiales didácticos correspondientes a las asignaturas de Álgebra Lineal, Cálculo y Métodos Numéricos vinculadas a repositorios de gitHub para aquellos usuarios que quieran utilizar las versiones completas con opción a utilizar secciones de gráficas interactivas para la visualización de ejemplos, además de varios videos de temas de física y matemáticas, manuales de uso para los Notebooks para Google Colab y Jupyter, tutoriales básicos de lenguajes de programación, una biblioteca de software para simulación de flujo de fluidos libres y en medios porosos y visualizadores 3D.

La estética elegida para el diseño de la página web tiene claras influencias de la cultura prehispánica mexicana como apoyo para apoyar el objetivo de demostrar que los temas expuestos tienen aplicación en la vida diaria. Se creó una mascota principal basada en Quetzalcoatl (mismo Dios usado en el isologo del proyecto) con un estilo visual expresivo y una paleta de color fría armónica para evitar el cansancio visual de los usuarios a excepción de las portadas de los Notebooks en donde se hace especial énfasis en las ilustraciones coloridas contrastando con los efectos hover que demuestran las comparaciones de conceptos matemáticos abstractos con posibles postales de los paisajes de nuestro país.

CONCLUSIONES

Quiero externar mis más grandes agradecimientos al doctor Luis Miguel de la Cruz Salas por permitirme liderar por primera vez un proyecto de tal magnitud en una rama del diseño tan importante como lo es la experiencia de usuario y el diseño de interfaces. Esta experiencia me ha dejado infinidad de satisfacciones, especialmente al poder trabajar con un equipo tan flexible y abierto al diálogo y a las nuevas ideas que cada uno de los integrantes del equipo proponía en cada reunión.

MACTI es un proyecto que nace de la inquietud de ofrecer a la comunidad UNAM una alternativa a los tiempos adversos a los que nos enfrentamos y se ve reflejado en todos y cada uno de los productos dentro de la página. Gracias a él, he logrado darme cuenta de mis capacidades y áreas de oportunidad para crecer como una diseñadora cuyos trabajos posean fundamentos y creencias tan sólidas como éstas en las que el usuario pueda interactuar con un producto final de alta calidad.

A continuación se adjuntan algunos trabajos llevados a cabo durante el programa de Servicio Social.

CÁLCULO

RyNoxtli

TRANSFERENCIA
DE CALOR

FLUJO EN MEDIOS
POROSOS

SEGUIMIENTO DE
PARTÍCULAS

FLUJO DE FLUIDOS
LIBRES

ECUACIÓN DE ONDA